

Обзорная статья

УДК 159.99

DOI: 10.5281/zenodo.15109515

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ ВЗРОСЛОЙ ЛИЧНОСТИ

© 2025 *Е.В. Великанова*

Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Л.А. Говорова» Министерства обороны Российской Федерации

ORCID 0000-0002-1274-2226

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье приводятся основные подходы к классифицированию трудных жизненных ситуаций личности. В начале статьи приведены специфические черты трудных жизненных ситуаций личности: они выступают некими стимулами, которые активируют систему сопротивления стрессу. Степень интенсивности стресса всегда зависит от субъективной оценки ее личностью. Наличие значимой трудной ситуации может приводить к кризису и к внутренним изменениям личности. Наличие значимой трудной жизненной ситуации может влиять на образ мира личности. Трудная жизненная ситуация может требовать пересмотра существующих установок, ценностей и целей личности. В качестве критериев классифицирования трудных жизненных ситуаций выделяются следующие: по степени интенсивности; по длительности воздействия; по источнику возникновения; по природе возникновения; по степени управляемости; по эмоциональной окраске. Поясняется специфика стрессовой ситуации каждого вида. Перечисленные критерии могут дополняться и другими способами классификации: по возрасту; по сферам жизнедеятельности; по ресурсам разрешения; по характеру адаптации и др. Возможность построения единой классификации трудных жизненных ситуаций приблизит нас к более полному пониманию индивидуальной специфики поведения личности в стрессе.

Ключевые слова: повседневный стресс, экстремальный стресс, трудная жизненная ситуация, классификация, черты трудной жизненной ситуации.

Для цитирования: Великанова Е.В. Проблема классификации трудных жизненных ситуаций взрослой личности / Е.В. Великанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 216–225. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15109515>.

Введение. В настоящее время приобретают все больший научный интерес вопросы, связанные с преодолением личностью стресса. Исследование жизненных трудностей и преодолевающего поведения личности напрямую связано с актуальными проблемами современной жизни – каждый день человек сталкивается с необходимостью совладать с разнообразными источниками стресса (обилием агрессивных информационных воздействий, повседневными неприятными ситуациями, с серьезными стрессовыми обстоятельствами). Для того чтобы сохранять психическое благополучие и душевный комфорт, личность должна успешно справляться с возникающими и надвигающимися стрессовыми вызовами, формировать собственную эффективную систему защиты от тревоги.

Система защиты личности от тревоги предполагает уникальный, индивидуально обусловленный арсенал паттернов защитно-совладающего поведения (как комплекс интрапсихических защитных механизмов и стратегий осознанного совладающего

поведения личности). Тесная связь внутрисистемных защитных комплексов обуславливается тем, что в реальном поведении личности неосознанные защитные реакции и осознанные копинги слитны, действуют нераздельно. Многочисленные эмпирические исследования подтверждают указанные связи [3; 4; 5]. Помимо подтверждения указанных связей уточняется также и их специфика: преобладание проблемно-разрешающего совладания основывается на действии «зрелых» защитных механизмов (сублимации, рационализации, интеллектуализации и пр.), а эмоционально-ориентированный копинг и избегание базируются на незрелых механизмах: отрицании, вытеснении, проекции, формировании реакции и других.

Индивидуальные паттерны защитно-совладающего поведения личности формируются в течение всей жизни – закладываются в период раннего онтогенеза, приобретают уникальные черты в более поздние периоды. Система защитно-совладающих паттернов каждой личности неповторима как отпечатки пальцев – обуславливается она как спецификой интрапсихического профиля, так и особенностями общения человека с окружающими, влиянием значимых жизненных ситуаций и опытом их преодоления.

Основная часть. Многие ученые постарались охарактеризовать трудные жизненные ситуации. К. Левин указывал на то, что при анализе поведения в трудной жизненной ситуации личности мы должны учитывать всю палитру субъективных восприятий личности – только так мы можем приблизиться к психологическим аспектам индивидуальной оценки личностью происходящего [1].

Сходным является понятие «кризисная ситуация» – Д.Н. Исаев описывает ее как ситуацию повышенного риска, которая может приводить к риску, к дезадаптации личности. Т.М. Титаренко указывает, что проживает трудных жизненных ситуаций, влечет за собой функционирование личности на полном ее адаптационном пределе и все более может способствовать утрате субъектности [8].

В. Мишель указывает на то, что при всем многообразии трудных ситуаций, они могут быть «сильными» и «слабыми». Автор подтверждает свои тезисы полученными коллегами данными. Группа ученых провела исследование со студентами колледжа, которым необходимо было соотнести типы поведения с типичными жизненными ситуациями. Результаты позволили несколько объяснить поведение личности в трудных ситуациях. В «слабых» из них личность может проявлять многообразие вариантов разрешения (исходя из личных характеристик), тогда как в «сильных» ситуациях вариантов поведения не много и поведение личности в них строится, скорее, на основе объективных жизненных обстоятельств [7].

Более тонкая дифференциация трудных жизненных ситуаций отмечается представителями нейролингвистического программирования Р. Бэндрером и Дж. Гриндером. Авторы предлагают пять уровней интенсивности оценки трудной жизненной ситуации (интенсивности эмоциональной оценки ситуации). Ситуации первого уровня кажутся человеку обыденными – это слабые ситуации повседневного стресса. Ситуации второго уровня характеризуются некоторыми затруднениями, у личности сокращается арсенал стратегий поведения. Ситуации третьего уровня переживаются как большие трудности, в которых «не работают» привычные стратегии решения. В ситуациях четвертого уровня стрессовые переживания все более глубоки, человек не может решить проблему, воспроизводя привычные для него, неадекватные обстоятельствам паттерны поведения. В ситуациях пятого уровня человек переживает глубочайший стресс – всеми силами он старается пережить трудную, непосильную ситуацию, ему кажется, что выхода нет совсем, поведение носит деструктивный характер [6].

Дифференциация трудных ситуаций принадлежит не только зарубежным ученым, но и отечественным. Л.И. Анцыферова составила классификацию, в которой предлагает делить жизненные трудности на три категории: обыденные неприятности, негативные происшествия (связанные с возрастными периодами), а также – непредвиденные горести и несчастья. Социальные условия и личностные свойства могут, как ослаблять, так и усиливать действие стрессовой ситуации [1].

Е.А. Бурдуковская и О.Г. Филиппенко рассматривают трудную жизненную ситуацию как проблему, которая нарушает привычный ход течения жизни человека, она может нарушать привычное функционирование личности. В трудной жизненной ситуации человек не может единолично решать проблемы, нуждается в помощи [10].

Трудные жизненные ситуации для человека могут определяться как особые состояния, наступающие вследствие изменения объективных и субъективных факторов; перенапряжение из-за невозможности решать проблемы привычным способом; состояния, которые возникают по поводу наступающих неприятных событий.

Н.Г. Осухова отмечает, что трудная жизненная ситуация провоцируется внутренними и внешними факторами, приводит к нарушению адаптации личности и невозможности ею удовлетворять базовые потребности привычным способом [7].

В настоящее время накоплены описания трудных жизненных ситуаций. А.Н. Фоминов отмечает, что сложная ситуация для личности всегда является уникальной по степени ее субъективной оценки, жизненного опыта, возраста личности, стереотипов ее поведения. Ф.Е. Василюк описывает такие виды трудных жизненных ситуаций как стресс, фрустрация, внутренний конфликт и жизненный кризис. Указанные ситуации автор представляет как критические – ситуации невозможности реализации собственных устремлений – ценностей, смыслов, целей и пр. Особое значение автор придает кризису, которые задействует все внутренние ресурсы человека и создает условия для самоактуализации. Такой подход высоко оценивает конструктивный опыт преодоления жизненных кризисов человеком [1].

Е.Н. Туманова указывает на то, что степень интенсивности воздействия на личность трудной ситуации зависит не столько от ее объективной специфики, сколько от ее субъективной значимости для человека. Соответственно, приведет ли трудная ситуация к кризису, к кризисным состояниям зависит от субъективной оценки обстоятельств личностью [7].

Трудная жизненная ситуация – своеобразный вызов, проверка системы защиты личности. Авторы приводят следующие специфические черты трудной жизненной ситуации.

1. ТЖС – некие стимулы, вызовы, которые поступают из внешней (иногда – из внутренней среды). Жизненные трудности всегда вынуждают личность адаптироваться к новым условиям, ожидая в последующем стабилизации ситуации;

2. ТЖС являются стрессовыми для личности, причем интенсивность стрессового воздействия зависит от субъективной его интерпретации личностью. Принято разделять ситуации повседневного стресса и интенсивного (экстремального) для личности стресса.

3. Поведение человека в ТЖС – результат взаимодействия в нём внутренних и внешних условий. На поведение влияют: особенности интерпретации личностью происходящего; условия ТЖС; опыт преодоления предыдущих трудных обстоятельств; особенности нервной системы (и актуального психофизического состояния); наличие ресурсов и пр.

4. ТЖС, интерпретирующаяся личностью как особо значимая и трудная - ситуация повышенного стресса – создает условия для внутренних изменений, для роста личности.

Некоторые авторы используют понятия «кризис» и «трудная ситуация» как синонимы, соответственно – ряд ТСЖ может вызывать кризисные переживания личности, субъективные ощущения тупика, необходимость пересмотреть привычные способы преодоления трудных ситуаций [1].

5. Наличие значимой трудной жизненной ситуации может влиять на картину образа мира личности. Являясь своеобразным мифом человека о себе и окружающих, образ мира регулирует отношения человека к себе, другим и миру в целом. Трудная жизненная ситуация может требовать пересмотра существующих установок, ценностей и целей личности [7].

6. Большинство авторов указывают на то, что ТЖС повышенного стресса являются дестабилизирующими факторами для личности. Появляются проблемы с привычными способами удовлетворения значимых потребностей, реализацией значимых ценностей и целей.

Несмотря на научную проработанность вопросов жизненных трудностей личности, существуют темы, нуждающиеся в тщательном изучении: во-первых – в классифицировании трудных жизненных ситуаций, с которыми может сталкиваться личность, во-вторых, в субъективной оценке интенсивности стрессоров, выявлении того, по каким критериям личность оценивает для себя степень трудности встреченных обстоятельств; в-третьих – крайне важным является вопрос о личностных характеристиках, которые помогают держаться «на плаву» даже в самых трудных обстоятельствах (индивидуальные качества, установки, личностные ресурсы). Предполагаем, что исследование последнего пункта может включать помимо традиционных психодиагностических методик, также методы нарративной психологии – описание уникального индивидуального опыта личности по преодолению трудных обстоятельств.

Таким образом, трудная жизненная ситуация – вполне естественное явление в жизни взрослого человека. Взрослый онтогенез наполнен разнообразными трудными ситуациями. Важно отметить, что жизненные трудности с одной стороны – «проверяют на прочность» систему жизнеспособности и жизнеустойчивости личности, с другой стороны – существенно обогащают ее адаптивный потенциал.

Справедливо стоит отметить, что попытки классифицирования ТЖС многообразны, и, в настоящий момент нет единого общепринятого мнения по этому поводу. Проблема классификации трудных жизненных ситуаций схожа с целым рядом методологических проблем взрослого онтогенеза – слишком уникальны обстоятельства жизни, варианты развития взрослого человека. Тем не менее, существующее многообразие трудных жизненных ситуаций взрослой личности требует некоторого упорядочивания и систематизации. Авторами укладываются разные критерии в основу классифицирования, обобщая, рассмотрим каждый из них.

1. По степени интенсивности: повседневная ситуация / экстремальная ситуация.

Отличительным признаком *повседневных* ситуаций является привычный, беспроблемный порядок жизни. Человек занимает свою «нишу» в определенном социальном пространстве – он имеет устоявшиеся представления о себе и других людях, воспроизводит ежедневные действия – ходит на работу, проводит время с семьей, организует свой досуг и свободное время, и даже мысли и чувства его вполне привычны. Социальный круг его относительно постоянен – с окружающими выработана устойчивая система отношений. Еще одним признаком повседневных ситуаций является типизация отношений – ежедневно люди взаимодействуют в определенных схемах отношений:

«мужчина – женщина», «руководитель – подчиненный», «учитель – ученик» и т.д. Каждая схема предполагает социальную роль, варианты поведения, ожидания окружающих.

Но, конечно, далеко не все ситуации повседневной жизни являются беспроблемными – некоторые нарушают привычный ход жизни, заставляют перестраиваться. Субъективно подобные условия воспринимаются как трудности. К их числу можно отнести существенные изменения рабочего функционала, конфликты с окружающими, обострение хронического заболевания или появление нового. Перечисленные условия редко приводят к длительным негативным переживаниям, к кризису, тем не менее, они влияют на психологическое самочувствие личности, заставляют искать пути выхода из проблемной ситуации.

Явным признаком перехода к полюсу *экстремальной ситуации* является невозможность человеком применять привычные способы действий в трудных обстоятельствах – они оказываются неэффективными. Круг выбора действий существенно сужен или отсутствует. В трудной ситуации экстремального уровня человек может сначала воспроизводить непродуктивные паттерны поведения. Он может находиться некоторое время в замирании, оцепенении, не понимая, что лучше предпринять, либо – демонстрировать хаотичную нецелесообразную активность. В сильно трудных обстоятельствах личность испытывает глубочайший стресс, на первое место входит просто желание пережить существующие условия, выдержать непосильную нагрузку. Вариантов выхода из подобных ситуаций человек может не видеть вообще, либо – не иметь возможности выбрать тот вариант, который его удовлетворит. К подобным ситуациям можно отнести разного рода значимые утраты: близких, здоровья (молодости, красоты), жилья; а также рождение больного ребенка, шантаж, стихийные бедствия и техногенные аварии, насилие (физическое, сексуальное), локальные конфликты, террористические акты. По степени разрушительности для личности ситуации экстремального стресса существенно отличаются от экстремального – человек переживает то, что выходит за рамки своего опыта. На континууме от повседневного до экстремального стресса четко заданы только конец и начало, середину труднее заполнить структурированно, поскольку во многом иерархия стрессов будет обуславливаться субъективной оценкой событий личностью.

2. По длительности воздействия: краткие, переменные, длительные.

Краткие трудные ситуации требуют быстрого разрешения, либо необходимости перетерпеть неудобные обстоятельства. К числу кратких можно отнести события повседневного стресса – нарушение планов на непродолжительный промежуток времени; сдача экзамена; необходимость решать задачи с новыми людьми; изменение погодных условий; пробки на дорогах и др.

Переменные ситуации требуют адаптации человека к стрессовым условиям, необходимости привлекать разные ресурсы для разрешения проблемы. К числу переменных ситуаций можно отнести увольнение и поиск человеком нового места работы; лечение обострения хронического заболевания; поступление ребенка в вуз; творческий/профессиональный кризис. Переменные ситуации невозможно разрешить сразу, они создают условия для анализа и поисков вариантов действий, а также для различных проб – человек применяет в новых условиях задуманные алгоритмы, а затем оценивает их эффективность. Переменные трудные жизненные ситуации «тренируют» стрессоустойчивость человека, его возможность действовать в непривычных обстоятельствах. Без опыта преодоления «переменных» стрессоров, человек оказался бы уязвим и совершенно беспомощен в ситуациях длительного стресса.

Длительные трудные жизненные ситуации, как правило, невозможно разрешить в короткий срок, поэтому, несмотря на допустимость и эффективность реализации проблемно-разрешающих стратегий совладания, от личности они требуют и эмоционально-ориентированных действий (эмоциональное отреагирование, положительная переоценка, изменение отношения к ситуации, осознанное дистанцирование). Предполагаем, что с возрастом человек становится более подготовленным к длительным стрессам за счет увеличения в арсенале стратегий эмоционально-ориентированного копинга. К длительным трудным ситуациям можно отнести: переживание серьезного соматического заболевания (онкология, сердечно-сосудистые заболевания и заболевания мозга); кризис утраты (вдовство; развод; синдром «опустевшего гнезда»; смерть детей, родителей), необходимость ухода за лежачим больным; пребывание в зоне военных действий (добровольное или вынужденное). Длительные трудные ситуации могут истощать ресурсный арсенал личности, приводить к дезадаптивным формам поведения (невроз, ригидное использование неэффективных способов преодоления, излишнее стремление к стабильности, внутренний запрет на обращение к другим людям за помощью). Длительные значимые ситуации могут приводить к кризису – необходимости глобальной перестройки как внешней социальной ситуации, так и внутриличностных условий. В состоянии глубоко кризиса человек проявляет покорность, он не чувствует себя хозяином собственной жизни. Возникает необходимость в психотерапевтической работе, пересмотре привычных установок, ценностей и жизненных замыслов [9].

Стоит отметить, что не все длительные трудные ситуации являются экстремальными для личности. Это могут быть ситуации повседневного диапазона стресса, например, необходимость работать в условиях натянутых отношений с определенными коллегами; низкая зарплата; физически неудобные условия работы (низкие температуры, повышенный шум, нерегламентированный график и т.д.); беременность; переезд и пр.

3. По источнику возникновения: внутренние, внешние.

Очевидно, что не всегда трудной жизненной ситуацией могут становиться события внешней жизни личности. Внутренний мир с его многообразием может создавать почву для конфликтов.

Трудной жизненной ситуацией могут стать события *внутренней жизни личности*. Благополучие внутренней жизни личности зависит от рефлексивности, от способности человеком осознавать и разрешать внутриличностные конфликты, принимать решения. К трудным жизненным ситуациям внутреннего плана можно отнести:

- а) субъективные образы неприятных событий прошлого или предполагаемого будущего (проекции на будущее, страхи);
- б) трудности принятия себя, поиска своего призвания и самореализации, самоактуализации;
- в) личностные кризисы (кризисы развития, кризис «смысла», кризис отношений и пр.);
- г) значимые для личности осознания, создающие почву на перестройки ценностно-смысловой системы.

Важно отметить, что события, как внутренней жизни, так и внешней, если это *значимые события* всегда находят отражение во внутреннем плане. Ситуация не может интерпретироваться личностью как трудная, если она не получила такую оценку в субъективном поле. В обыденном сознании личности реальный жизненный мир и субъективный образ мира слиты в единое целое.

Преодоление трудных жизненных ситуаций внутреннего характера осуществляется путем осознания того, что вызывает дискомфорт; выявление

возможных причин; использование адекватных ситуации стратегий совладания; при необходимости - обращение за профессиональной помощью.

4. По природе возникновения: субъективные и объективные.

Объективные ситуации возникают по причинам, находящимся во внешней среде (жизненные ситуации, относительно не зависящие от личности). *Субъективные* жизненные ситуации возникают и зависят от личностных причин: особенности характера, темперамента и других индивидуально-психологических особенностей участников трудной ситуации. Авторы отмечают, что в объективных трудных ситуациях у личности остается меньше вариантов поведения (большую роль играют объективные условия), а в субъективной трудной жизненной ситуации вариативность поведения личности значительно шире [8; 10]. Субъективный анализ трудной жизненной ситуации подталкивает к учету индивидуальных особенностей взаимодействующих сторон. На основе индивидуально-психологических признаков людей формируются научные исследовательские группы, воинские боевые расчеты, спортивные команды, творческие группы крупных компаний. При учете индивидуальных особенностей людей нивелируются возможные проблемы при взаимодействии, сводится к минимуму вероятность возникновения конфликтов между людьми.

Большинство же ученых сходится на том, что поведение человека в жизненной ситуации – результат взаимодействия внутренних и внешних факторов. И понимание особенностей прохождения человека через трудную жизненную ситуацию и всех переживаний, в связи с этим – это определение связей между двумя «сторонами» трудной жизненной ситуации – внутренней и внешней. Важно находить внутренние структуры личности, которые позволяют искать равновесие, как в повседневных стрессовых ситуациях, так и в самых тяжелых условиях.

Анализ основных отечественных и зарубежных психологических исследований по проблеме «человека в трудных жизненных обстоятельствах» позволяет констатировать тенденцию перехода от человека «изолированного» к человеку в реальных жизненных условиях; к всестороннему взгляду на личность и ее жизненные условия. Всё чаще используется методы нарративной психологии для выявления уникальной феноменологии конкретных обстоятельств жизни личности.

5. По степени управляемости: управляемые и неуправляемые.

Проблема управляемости трудной жизненной ситуацией максимально близко приближает нас к феноменологии совладающего поведения. В ситуации возможности использования проблемно-ориентированных стратегий совладающего поведения, исход ее становится более управляем. В данном случае субъекту копинга доступны: анализ проблемной ситуации, планирование решения проблемы, активные действия по разрешению с учетом собственного опыта и ресурсов). В некоторых случаях личность не может влиять и управлять ситуацией, тогда на основных ролях действуют стратегии эмоционально-ориентированного стиля и избегание: погружение в собственные переживания, вовлечение других в переживания, самообвинение, изменение значимости ситуации и т.д. Важно отметить то, что в случае неуправляемости ситуации проблемно-ориентированный копинг тоже может быть применим: он позволяет лучше адаптироваться в существующих условиях, привлекать дополнительные ресурсы.

6. По эмоциональной окраске: радостные и неприятные.

Стоит отметить, что современная психология до настоящего времени накопила не так много работ, посвященных теме счастья и радости. Тем не менее, любое счастливое событие, резко меняющее привычный ход жизни человека, обладает не меньшим

стрессовым воздействием, чем неприятный эпизод. Помимо того, что оно может вызвать сильный стресс, оно может также привести к полномасштабному кризису.

Х. Томэ отмечает, что даже очень *ожидаемое и желанное событие* может нести негативные компоненты: приносить напряжение и страх. И это естественно: даже самое приятное событие может нарушать привычный ход событий, иметь далее непредвиденный поворот жизненного пути. Многим психологам-практикам известно, к каким кризисам может привести долгожданное и радостное событие (создание семьи, рождение первого ребенка и пр.). К кризису может привести и окончание обучения в вузе, защита диссертации, выход на пенсию [7].

Можно привести и другие критерии для классификации трудных жизненных ситуаций:

- *по возрасту*: детские, подростковые, юношеские, взрослые;
- *по сферам жизнедеятельности*: профессиональные, творческие, семейные, личные;
- *по ресурсам разрешения*: те, которые человек может разрешить самостоятельно/ сможет решить при участии социума;
- *по характеру адаптации*: активные, пассивные.

Не менее важным в контексте преодоления трудной жизненной ситуации является вопрос о ментальном здоровье взрослой личности. Ментально здоровые создают индивидуальные паттерны сопротивляемости стрессу разнообразных трудных жизненных ситуаций. И он зависит от возможности привлекать в стрессовой ситуации разнообразные копинг-ресурсы. В обобщенном виде копинг-ресурсы можно объединить в несколько групп. К внутренним ресурсам можно отнести следующие три группы. **Эмоционально-волевая группа** объединяет, преимущественно черты личности – устойчивость, независимость, твердость и силу характера, целеустремленность, решительность, хладнокровие, гибкость, оптимизм, а также особые умения – избавляться / не накапливать стрессовое напряжение; находить необходимую социальную поддержку, способность подняться «над» ситуацией и легко переносить трудности; хорошее чувство юмора; умение «переключаться». **Мотивационная группа** характеризует понимание личностью своей значимости и видение перспективы собственной жизни – наличие значимых целей жизни; вера в себя; интерес к жизни и к ее различным проявлениям (даже – негативным); желание развивать себя в новых направлениях. **Интеллектуальная группа** представлена возможностью человека находить необходимую информацию о проблеме, анализировать; иметь критическое мышление, препятствующее возникновению панических настроений в условиях дезинформации; умение рационально мыслить, желание и возможность заниматься творческой работой; мудрость; умение из любого опыта извлекать полезный. К внутренним ресурсам также можно отнести физическое здоровье человека (сила, выносливость, управляемость физического состояния даже при наличии физических болезней). Помимо внутренних ресурсов, можно перечислить ряд *внешних*. **Материальный ресурс** предполагает имущество, деньги. **Социальная группа ресурсов** включает наличие поддерживающего социального круга общения; возможность обращения к референтной профессиональной группе. **Этническая (родовая) группа ресурсов** включает в себя чувство национальной гордости; традиции преодоления народом природных и социальных катаклизмов; «наследственный» межпоколенный опыт совладания. Оптимальное сочетание разных видов ресурсов совладающего поведения позволяет личности в разные периоды жизни выстраивать свое поведение и успешно преодолевать стресс, сохраняя и укрепляя собственное ментальное здоровье.

Заключение. Перспектива разработки темы состоит в построении единой классификации трудных жизненных ситуаций личности. На настоящий момент

основную проблему составляет субъективный характер оценки трудной жизненной ситуации, сильную ее зависимость от личностного фактора. Сейчас только представляется возможным выделение критериев обозначения трудной жизненной ситуации, отнесение ее к конкретному классу схожих явлений.

Возможность построения единой классификации трудных жизненных ситуаций приблизит нас к более полному пониманию индивидуальной специфики поведения личности в стрессе – дополнит теорию феноменологии стресса. И, помимо теории – поможет осуществлять эффективную психотерапевтическую помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации в настоящий момент; тем, кто находится в кризисе по причине проживания трудных обстоятельств, либо лицам, испытывающим посттравматические стрессовые переживания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) / Е.Ф. Василюк. – М.: Издательство Московского университета, 1984. – 200 с.
2. Водопьянова Н.Е. Проблема благополучия в контексте переживания ситуаций неопределенности, трудных жизненных ситуаций / Н.Е. Водопьянова, А.В. Глебова // Актуальные вопросы благополучия личности: психологический, социальный и профессиональный контексты. сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ханты-Мансийск. – 2022. – С. 10–17.
3. Воеводина Т.М. Современные тенденции в изучении копинг-поведения и психологической защиты личности / Т.М. Воеводина // Актуальные проблемы теории и практики спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Самара, 2022. – С. 31–38.
4. Карчаа А.Г. Адаптивное поведение, копинг-стратегии и психологические защиты человека: сущность и соотношение понятий / Карчаа А.Г. // Психология развития и образования: (российский журнал прикладных исследований). – 2020. № 1. – С. 34–36.
5. Лапкина Е.В. Об организованности и возрастной изменчивости защитно-совладающего поведения личности / Е.В. Лапкина // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 5 (142). – С. 217–224.
6. Мышко В.В. Теоретические подходы к изучению понятия трудной жизненной ситуации в психологии / В.В. Мышко, С.И. Баляев // Наука в жизни человека. – 2023. – № 3. – С. 95–101.
7. Осухова Н.Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Г. Осухова. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.
8. Реан А.А. Психология адаптации личности. Анализ. Теория. Практика : монография / А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – М. : МПГУ, 2022. – 524 с.
9. Суворова Т.А. Механизмы адаптации в трудных жизненных ситуациях / Т.А. Суворова // Система научных ценностей российского общества: междисциплинарные исследования. Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Стерлитамак, 2024. – С. 31–33.
10. Федосов И.В. Подходы к классификации ситуаций в научной литературе / И.В. Федосова, А.В. Кибальник // Воспитание в контексте социализации: современные вызовы и практики. Материалы открытой региональной конференции Всероссийского научно-практического форума // Под редакцией М.В. Шакуровой. 2019. – С. 435–439.

REFERENCES

1. Vasilyuk F.E. (1984) *Psixologiya perezhivaniya (analiz preodoleniya kriticheskix situacij)* [Psychology of experience (analysis of overcoming critical situations) [Moscow University Press] 200 p. (In Russian).
2. Vodopyanova N.E., Glebova A.V. (2022) *Problema blagopoluchiya v kontekste perezhivaniya situacij neopredelennosti, trudnyx zhiznennyx situacij Aktualnye voprosy blagopoluchiya lichnosti: psixologicheskij, social'ny`j i professionalnyj konteksty* [The problem of well-being in the context of experiencing situations of uncertainty, difficult life situations [Current issues of personal well-being: psychological, social and professional contexts. collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference] Xanty`-Mansijsk. p. 10–17 (In Russian).
3. Voevodina T.M. (2022) *Sovremenny`e tendencii v izuchenii koping-povedeniya i psixologicheskoy zashhity` lichnosti* [Modern trends in the study of coping behavior and psychological protection of personality [In the

collection: actual problems of theory and practice of sports training and recreational physical culture. Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation] Samara. p. 31–38 (In Russian).

4. Karchaa A.G. (2020) Adaptivnoe povedenie, koping-strategii i psixologicheskie zashhity` cheloveka: sushhnost` i sootnoshenie ponyatij [Adaptive behavior, coping strategies and psychological protection of a person: the essence and correlation of concepts [Psychology of development and Education] № 1. p. 34–36 (In Russian).

5. Lapkina E.V. (2020) Ob organizovannosti i vozrastnoj izmenyaemosti zashhitno-sovladayushhego povedeniya lichnosti [On the organization and age-related variability of protective and coping behavior of a person [Kazan Pedagogical Journal] № 5 (142). p. 217–224 (In Russian).

6. Myshko V.V., Balyaev S.I. (2023) Teoreticheskie podxody` k izucheniyu ponyatiya trudnoj zhiznennoj situacii v psixologii. Nauka v zhizni cheloveka [Theoretical approaches to the study of the concept of a difficult life situation in psychology [Science in a person's life]. № 3. p. 95–101 (In Russian).

7. Osuxova N.G. (2007) Psixologicheskaya pomoshh v trudny`x i ekstremalnyx situaciyax : ucheb. posobie dlya stud. vyssh. ucheb. Zavedenij [Psychological assistance in difficult and extreme situations : studies. student's handbook. higher. studies. Institution [Publishing center "Academy"] 2007. 288 p. (In Russian).

8. Rean A.A. (2022) Psixologiya adaptacii lichnosti. Analiz. Teoriya. Praktika : monografiya [Psychology of personality adaptation. Analysis. Theory. Practice [Moscow: Moscow State University] 524 p. (In Russian).

9. Suvorova T.A. (2024) Mexanizmy adaptacii v trudny`x zhiznenny`x situaciyax [Mechanisms of adaptation in difficult life situations [Education in the context of socialization: modern challenges and practices [The system of scientific values of the Russian society: interdisciplinary research. Collection of articles on the results of the All-Russian scientific and practical conference with international participation] Sterlitamak. p. 31–33. (In Russian).

10. Fedosova I.V., Kibalnik A.V. (2019) Podxody k klassifikacii situacij v nauchnoj literature [Approaches to the classification of situations in scientific literature [Education in the context of socialization: modern challenges and practices. Materials of the open regional conference of the All-Russian Scientific and Practical Forum] p. 435–439 (In Russian).

Поступила в редакцию 16.01.2025 г.

PROBLEM OF CLASSIFYING DIFFICULT LIFE SITUATIONS OF ADULT PERSONALITY

E.V. Velikanova

The article presents the main approaches to classifying difficult life situations of a person. At the beginning of the article, the specific features of difficult life situations of a person considered. They act as certain stimuli that activate the stress resistance system. The degree of stress intensity always depends on its subjective assessment by a personality. A difficult significant situation can lead to a crisis and internal personality changes. A difficult significant life situation can influence the personality's world image. A difficult life situation may cause a revision of the individual's existing attitudes, values, and goals. The following criteria for classifying difficult life situations have been distinguished: by degree of intensity; by duration of exposure; by source of occurrence; by nature of occurrence; by degree of manageability; by emotional colouring. The specifics of the stressful situation of each type is explained. The criteria mentioned above can be supplemented by other ways of classification: by age; by spheres of activity; by permission resources; by the nature of adaptation, etc. The possibility of building up a universal classification of difficult life situations will bring us closer to a more complete understanding of the individual specifics of a person's behaviour under stress.

Key words: everyday stress, extreme stress, difficult life situation, classification, features of a difficult life situation.

Великанова Елена Валерьевна.

Кандидат психологических наук, доцент.
Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны имени маршала
Советского Союза Л.А.
Говорова.
Преподаватель кафедры военно-политической
работы в войсках (силах)
ORCID 0000-0002-1274-2226.
E-mail: elena-lapkina@inbox.ru

Velikanova Elena Valerevna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.
Yaroslavl Higher Military School of Air
Defensenamed after Marshal of the Soviet Union L.A.
Govorov.
Lecturer at the Department of Military and Political
Work in the Armed Forces.
ORCID 0000-0002-1274-2226.
E-mail: elena-lapkina@inbox.ru

